

ЗНАЧЕНИЕ ВАЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ГОРНЫХ ДОРОГАХ

Аброр Арсланович Эшанбабаев

доц. (НамИСИ)

Бекзод Ботирович Сапаев

студент (НамИСИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10585906>

Аннотация: Наличие аварийного подъезда на горных дорогах имеет большое значение для безопасного движения транспортных средств на склонах и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: подъем и спуск, автомобильных дорог, дорожно-скорость, дорога, кривых малого радиуса, обгон, аварийных съезд.

Abstract: The presence of emergency access on mountain roads is of great importance for the safe movement of vehicles on slopes and the prevention of road accidents.

Key words: ascent and descent, highways, road speed, road, small radius curves, overtaking, emergency exit.

Участки подъемов и спусков на автомобильных дорогах характеризуются большим числом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и наличием большого числа кривых малого радиуса, крутых затяжных подъемов и спусков, участков ограниченной видимости. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на крутых подъемах и спусках чаще всего являются:

съезды с земляного полотна автомобиля, движущегося вниз по спуску, или столкновение с автомобилем, вышедшим на обгон на подъеме; чрезмерная скорость, развиваемая отдельными водителями на затяжных спусках;

столкновение со встречным автомобилем при объезде остановившихся автомобилей или обгоне грузовых, значительно снижающих скорость на подъеме.

Число происшествий при движении под уклон больше, чем при движении на подъем, причем разница в условиях движения на подъем, и спуск начинает сказываться уже при малых продольных уклонах. Большая опасность движения на спуск, чем на подъем, связана с увеличением длины тормозного пути на спусках при необходимости экстренного торможения, а самое главное - со случаями отказа тормозов, составляющими более 20% от общего числа происшествий, вызванных

неисправностями автомобилей. На крутых затяжных спусках, где тормоза используются интенсивно, этот процент существенно выше [1].

Условия движения на горных дорогах значительно отличаются от условий движения в холмистой и равнинной местности. На большом протяжении маршрутов движение приходится вести на низших передачах.

Износ шин на горных дорогах в несколько раз превышает норму. Причины этого - влияние бокового увода шин на кривых малых радиусов, перегрузка колес на затяжных подъемах и спусках в связи с перераспределением нагрузки между осями, частое и продолжительное торможение на спусках.

Исследования режимов движения на горных дорогах показали наличие

особенно резких перепадов скоростей у автомобилей, движущихся в направлении спуска. При этом за счет выезда на полосу встречного движения скорости движения оказываются на кривых малых радиусов несколько более высокими, чем расчетные. Подобное положение характерно для дорог с относительно невысокой интенсивностью движения. Участки спусков очень опасны при неисправности тормозов автомобилей. По данным ГИБДД, основным происшествий, связанных с неисправностью автомобилей, вызвано отказом тормозов. На затяжных спусках следует предусматривать так называемые «аварийные съезды», предназначенные для постепенной остановки автомобилей, у которых испортилась тормозная система. Аварийные съезды могут быть двух типов:

- гравитационного - торможение достигается движением на подъем.
- задерживающего-торможение достигается повышенным сопротивлением движению.

Аварийный съезд гравитационного типа представляет собой примыкающий к дороге, идущий на подъем тупик, при движении по которому расходуется кинетическая энергия скатывающегося под уклон автомобиля. В конце тупика устраивают площадку с повышенным сопротивлением качению из вспаханного грунта песчаного вала или гравийной засыпкой (рис. 1) [1,6,7].

Для устройства аварийных съездов должны использоваться благоприятные участки рельефа.

Рис1 Расположения аварийный съездов в горной и холмистой местностях а- на участке встречных уклонов, б- на внутренней части кривой , 1- основной знак , 2- дублирующий знак, 3- встречный уклон 100-120% длиной 300-400 м , 4-площадка для остановки и разворота автомобилей , 5- выезд на основную дорогу.

Аварийные съезды задерживающего типа устраивают при отсутствии подъема, следующего за спуском, а также на кривых малых радиусов, на которых существует опасность выезда автомобиля с дороги. Торможение создается вспашкой грунта постепенно возрастающей глубины или насыпкой слоя легкого керамзитового гравия или песка, поддерживаемого в рыхлом состоянии периодической вспашкой. Поскольку песок при увлажнении становится, твердым и колеса перестают в нем увязать, необходимо обеспечивать из песчаного слоя отвод воды и рыхлить его проходами борон после сильных дождей.

На затяжных уклонах свыше 40-50‰, торможение двигателем при движении на понижающих передачах сочетается с использованием колесных тормозов. Соображения безопасности движения исключают движение под уклон с выключенной коробкой передач. Тем не менее, как показывают наблюдения, у большинства грузовых автомобилей скорость на спусках примерно в 2 раза выше, чем при движении на подъем равного уклона.

Автомобиль с испортившимися тормозами при движении по съезду на подъем по покрытию с большим сопротивлением движению постепенно снижает скорость. Аварийные съезды особенно эффективны в местах, где после длинных крутых спусков расположены кривые малых радиусов [2,8,9].

Въезд на аварийный съезд должен быть обозначен указателями его назначения и знаком дорога для въезда в аварийных ситуациях, чтобы предотвратить возможность его использования едущими для стоянки.

Дополнительные полосы на спусках необходимы при интенсивности движения свыше 6000 авт./сутки и длине спуска более 700 м. Необходимость устройства дополнительных полос на спусках вызывается

существенной разницей в скорости движения различных типов автомобилей и зависит от величины уклона, длины спуска и дорожных условий в конце спуска.

Как показали многие проведенные исследования при уклонах до 20-25‰ длина спуска не отражается на возрастании скорости, которое не превышает 5-10%. При уклонах от 25 до 45‰ их величина перестает оказывать влияние на скорость движения и характер ее изменения по длине спуска начинает определяться его протяженностью и дорожными условиями в конце спуска. На затяжных спусках увеличение скорости происходит вначале медленно, и лишь на расстоянии 700 м от начала спуска она достигает максимальной величины.

Если после спуска длиной 700-800м. начинается подъем, то водители стремятся создать дополнительный запас кинетической энергии за время движения по спуску и увеличивают скорость движения автомобиля примерно на 10%.

Наличие в конце спуска большого моста, сужения проезжей части или кривой малого радиуса вызывает снижение скорости движения на 20-30%. Даже кривые радиусом 2000 м. или малый мост с шириной проезжей части в конце спуска заставляют водителя снижать скорость движения примерно на 10%.

Изменение скорости в зависимости от дорожных условий в конце спуска также начинает сказываться на расстоянии 600-700м. от конца спуска. При уклонах свыше 45‰ скорость движения возрастает, и при 50-60‰ ее приращение достигает 25%.

Параметры дополнительных полос на спусках принимаются те же, что и для полос на подъемах. Эти полосы также эффективно работают лишь при нанесении разметки проезжей части и установки знаков [3,10].

На затяжных подъемах при продольных уклонах более 60‰ следует предусматривать площадки места для остановки автомобилей в виде горизонтальных участков или участков с продольным уклоном, не превышающим 20‰, длиной не менее 50 м, рассчитанные не менее чем на 3-5 грузовых автомобилей, располагая эти участки или площадки через 1,5-2,5 км. при высотах на уровне моря 1000 м. и через 1,1-1,5 км. при высотах 4000 м [4,5,6].

Земляное полотно в этих местах должно быть уширено, чтобы остановившиеся автомобили не мешали движению.

Все указанные обстоятельства заслуживают обеспечения безопасности движения горных дорог республики и учета при конструировании и производстве автомобилей, предназначенных для работы в горных условиях.

Использованная литература:

1. В.Ф.Бабков. Дорожные условия и безопасность движения. М. «Транспорт», 1993.- 271 с.
2. В.Ф.Бабков. Автомобильные дороги. М: «Транспорт», 1983, 280с.
3. В.Ф.Бабков, В.Ф.Давочкин и др. «Дорожные условия и организация движения». М: «Транспорт» 1994 г. 240 с.
4. Узбекистон Республикаси Архитектура ва +урилиш Давлат +умитаси. «+урилиш меъёрлари ва =оидалари», «Автомобил йиллари». М. 2.05.02-95. Тошкент. 1998 й. 88
5. А.П.Васильев, В.Н.Сиденко. «Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения». М: «Транспорт». 1990 г. 304 с.
6. Эшанбабаев А.А. Особенности дорожных условия на горных участках дороги А-373, «Ташкент-Андижан-Ош» на участке 116-196км) //ФарПИ «Научно-технический» журнал, 2005 год, №3.
7. Эшанбабаев А.А., Халимов Ш. Столкновение-основной вид ДТП на горных дорогах и ряд комплексных мероприятий направленных на предотвращение ДТП//ФарПИ «Научно-технический» журнал 2005 год. №3
8. Eshanbabaev A. A. "Application of additional banks for maintenance of safety of movement on passive roads of mountain roads"(Применение дополнительные полосы для обеспечения безопасности движения на перевальных участках горных дорог), Международный научный журнал "Научное знание современности", Международных научно-практических конференций. Общества Науки и Творчества(г.Казань) за март 2017 года выпуск №3
9. Эшанбабаев А.А. «Методика измерения основных параметров горно-автомобильных дорог»//ФарПИ «Научно-технический» журнал 2016 год. Том 20, №4.
10. Эшанбабаев А.А. «Обеспечение безопасности движения автомобильного поезда на горных дорогах»//ФарПИ «Научно-технический» журнал 2018 год. Том 22, №1.
11. Akmalkhonovich K. A., Dzhorayevich A. Z., Rafiqjon o'g'li X. X. CALCULATION OF OPERATING MODES OF CARDS TRANSFERS OF THE

EXPERIMENTAL DIGGER FOR HARVESTING TOPINAMBUR //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 121-126.

12. Бойбобоев Н. Г., Хамракулов А. К., Хамзаев А. А. Анализ нового направления совершенствования конструкции элеваторов корнеклубнеуборочных комбайнов//Science Time. – 2016. – №. 2 (26). – С. 63-69.

13. Байбобоев Н. Г., Хамзаев А. А., Абдуллаев К. Совершенствование технологии и средств машинной уборки топинамбура с помощью применения картофелекопателей //Научное знание современности. – 2017. – №. 6. – С. 43-47.

14. Bayboboyen N. G., Khamzayev A. A., Rahmonov Kh T. Calculation of kinetic energy of a bar elevator with centrifugal separation //Herald of Ryzan State Agrotechnological University. – 2015. – Т. 2. – С. 19-21.

15. Arslanovich E. A., Akmalkhonovich K. A. Ensuring The Safe Movement of Vehicles on Mountain Roads //Genius Repository. – 2023. – Т. 26. – С. 65-69.